

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MASTECTOMIAS REALIZADAS NO PIAUÍ ENTRE 2019 E 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10308125

Francisco de Assis Cosme Junior,

Coautor(es):

Luciano Silva Cortez Júnior,

Caio Raphael Lima Pereira,

André Luis Chaves,

Brenno Willian Sousa Santos,

Orientador: Renandro de Carvalhos Reis

RESUMO

INTRODUÇÃO: A mastectomia é um procedimento cirúrgico que envolve a remoção total ou parcial da mama, e é uma das intervenções mais comuns no campo da cirurgia oncológica e reconstrutiva mamária. Este procedimento desempenha um papel crucial no tratamento de várias condições mamárias, incluindo câncer de mama, doença benigna da mama, risco genético elevado e, mais recentemente, na cirurgia estética.

OBJETIVO: Avaliar o perfil epidemiológico das mastectomias realizadas no estado do Piauí. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Estudo epidemiológico retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado através do Sistema

De Informações Hospitalares do DATASUS, entre o período de 2019 a 2022. As variáveis escolhidas foram: Mastectomia, linfadenectomia, internações, período, bem como o Estado do Piauí. Os dados foram analisados pelo programa Microsoft Excel. RESULTADOS: No Piauí no período em questão foram realizadas 1114 mastectomias, sendo distribuídas entre os anos, de modo decrescente a seguir: 336 cirurgias em 2019 (30%), 313 cirurgias em 2018 (28,2%), 173 cirurgias em 2021 (15,5%), 157 cirurgias em 2022 (14,2%) e 135 cirurgias em 2020 (12,1%). No entanto, as mastectomias dividiram-se quanto ao critério total ou parcial, bem como a realização de linfadenectomia ou não, desse modo, foram realizadas nesse período 13 mastectomias sem linfadenectomia (1,2%), 7 mastectomias com linfadenectomia (0,6%), 1074 mastectomias parciais simples sem esvaziamento ganglionar (96,4%) e 20 mastectomias parciais com esvaziamento ganglionar (1,8%). CONCLUSÃO: Notavelmente, observou-se uma variação decrescente nas cirurgias ao longo do período estudado, com o ano de 2019 registrando o maior número. Sobretudo, as mastectomias foram categorizadas em critérios, incluindo total ou parcial, bem como a realização de linfadenectomia. Os dados indicam que a mastectomia parcial correspondeu a maior proporção. Essas descobertas fornecem insights importantes para compreender os padrões de tratamento de câncer de mama na região e podem contribuir para melhorias na gestão da saúde e planejamento futuro.

UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil